

УДК 796

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/44>

Каргин Н.Н. д-р филос. наук;
Изаак С.И., ORCID: 0000-0001-6329-3152, д-р пед. наук
Российский университет транспорта (МИИТ),
г. Москва, Россия

ПОВЕДЕНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье показано, что в структуре профессиональной деятельности в результате длительного процесса ее формирования возникает механизм мгновенного развёртывания двигательной реакции. Показано, что в качестве реакции отдельного организма или организованного процесса предметной деятельности, осуществляемой группой индивидов, поведение направлено на реализацию ряда стандартных универсальных целей: адаптацию в среде или самой деятельности; извлечение, накопление и преобразование внешних ресурсов в предмет потребления; реализацию собственного развития.

Ключевые слова: поведение, поведенческие реакции, профессиональная деятельность, спортивная педагогика.

Kargin N.N. Ph.D.;
Izaak S.I. ORCID: 0000-0001-6329-3152, Ph.D.
Russian University of Transport (MITT),
Moscow, Russia

BEHAVIOR AS A BASIC SUBJECT OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY, PROFESSIONAL ACTIVITY

Annotation. The article shows that in the structure of professional activity, as a result of a long process of its formation, a mechanism of instantaneous development of a motor reaction appears. It is shown that as a reaction of an individual organism or an organized process of objective activity carried out by a group of individuals, behavior is aimed at the realization of a number of standard universal goals: adaptation in the environment or in the activity itself; extraction, accumulation and transformation of external resources into a commodity; implementation of their own development.

Keywords: behavior, behavioral reactions, professional activity, sports pedagogy.

В последние 20–30 лет в дискуссиях о перспективах развития человечества всё чаще поднимают вопрос о тупике процесса эволюции «*homo sapiens*», вызванного ограниченными возможностями преобразования как отдельных индивидов, так и социума в целом [5].

Ответ на этот вызов современной цивилизации может быть получен только при условии тщательного анализа потенциальных возможностей как самого человека, так и структуры, обеспечивающей существование и развитие его социальной сущности как субъекта общества.

Условием получения адекватных знаний о закономерностях развития личности и системы, в рамках которой индивид обретает собственно человеческую сущность, является реализация принципа «единства научных знаний» о человеке в условиях предметной, экстремальной деятельности. Изучение спортивной деятельности, имитирующей

экстремальные условия, на наш взгляд, представляет особую возможность рассмотреть эту проблему в непосредственной среде, которая естественным образом моделирует в полном объеме спектр возможных поведенческих реакций [3]. Именно в этих ситуациях велика вероятность более четкого определения границ различий таких определений, как «экстремальная ситуация», «экстремальное поведение» и «поведение в структуре спортивной деятельности». Наблюдая за комплексом стилей, манер поведения, привычками, позой соперника, выражением лица, подготовительными мероприятиями, можно построить модель, которая позволит извлекать информацию о возможных действиях соперника и обучать спортсменов умело использовать «скрытую интуицию», а также представить возможные варианты реакции, среди которых необходимо выбрать только один. Такая модель позволит не только расширить границы процесса обучения практически в любом виде спортивной деятельности, но и экстраполировать эти знания на все направления профессиональной деятельности. Одним из важных свойств личностных характеристик человека является феномен апперцепции или упреждающего отражения возникшей ситуации.

В структуре профессиональной деятельности в результате длительного процесса ее формирования возникает механизм мгновенного развёртывания двигательной реакции, обеспечивающий собственно выживание самого человека. И тот, кто не смог сформировать структуру, способную к мгновенному развёртыванию поведенческой реакции, обречен на пассивную жизнь. Следовательно, основные направления гуманитарных дисциплин (прежде всего, психологии, педагогики и социологии) направлены на формирование, развитие и коррекцию поведенческих реакций, как правило, в структуре какой-либо профессиональной деятельности. Поэтому основным предметом этих дисциплин является поведение индивида, а в нашем случае, – в условиях спортивной и соревновательной деятельности.

Поведение – это присущее живым существам взаимодействие с окружающей средой, опосредованное их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью. Термин «поведение» применим как к отдельным особям, индивидам, так и к их совокупностям [2]. В системной методологии понятие «поведение» впервые в работах по кибернетике приобрело значение свойств элементов системы, как необходимого и достаточного условия существования любой функциональной системы.

Так, Н. Винер использовал это понятие по отношению к любой функциональной системе [1]. В социальной деятельности поведение детерминируется не только сознательными действиями, направленными на решение возникающих внешних воздействий, но и подсознательными (или неосознанными) посылками внутренних механизмов, понимаемых как совокупность врожденных/приобретенных поведенческих программ и поведенческих стереотипов, которые проявляются через чувства и эмоции, непосредственно связанные с физиологическими или биохимическими процессами. В нашей интерпретации поведение – не набор действий, выполняемых в течение длительного периода времени, а тактика развёртывания двигательной активности, направленная на получение положительного результата. Понятие «поведение» приобретает значение системной категории, описывающей возможный структурный набор двигательных проявлений, обеспечивающих заданных системой результатов. Поэтому структура двигательных проявлений, рассматриваемая как операционный набор в составе деятельности, всегда строится (формируется) в рамках двух параметров: целей и средств.

Рассмотрим этот процесс, исходя из функций и задач, выполняемых этой важнейшей и фактически центральной категории большинства социальных и управленческих дисциплин. Поведение как свойство любой функциональной системы, адекватно реагирующей на любые внешние вызовы и проявления окружающей среды, в первую очередь реализует задачу

сохранения целостности той структуры, носителем которой оно является. Примером тому служит функционирование физического, рубинового или химического лазера. Накачка его световой энергией приводит к преобразованию хаотического движения электронов в процесс когерентного или направленного импульса отражения энергии. Именно по таким же законам происходит запуск поведенческой реакции на клеточном уровне человеческого организма [4].

Скорее всего, эти физические закономерности лежат в основе концепции бессознательного поведения как индивидов, так и отдельных социальных групп. Научные концепции бессознательного представлены З. Фрейдом, который утверждал, что многие действия, совершаемые человеком, имеют неосознанный характер. К ним он относил – тайные желания, фантазии, противоречащие морали и нормам поведения, принятым в конкретном обществе и т.д.; обосновывал это явление скрытыми мотивациями, проявляющимися в сновидениях, невротических симптомах и творчестве в целом. Данная концепция получила название психоанализа. Вслед за ним Карл Густав Юнг расширил этот подход аналитической психологией, рассматривающей явление «коллективного бессознательного».

Для правильного понимания механизмов регулирования этого явления также необходимо рассмотреть и особенности поведенческих реакций, регулируемых индивидуальным сознанием. Имеется в виду процесс аккумуляции слабых информационных воздействий на клеточном уровне сенсорного механизма. Механизмы психофизики, накапливающие слабые эффекты, которые при условии длительного воздействия обладают свойством формировать кумулятивный эффект и вызывать непредвиденную или бессознательную стохастическую поведенческую реакцию.

Особенно высокий эффект этот подход продемонстрировал в сфере спортивной педагогики и управлении подготовкой спортсменов высокого класса, что выразилось в формулировке следующих стандартных процедур:

- проведение исследований только в границах какой-либо предметной деятельности;
- съём информации с функциональных подсистем организма, который производится одновременно (синхронно), при стандартной нагрузке исследователями различного профиля, но по единой программе;
- съём информации, который производится в трёх режимах заданной нагрузки (деятельности): «минимальной», «оптимальной», «субмаксимальной».

Методологической основой при этом выступает комплексный подход. Комплексность – не произвольно выбранные параметры, а «параметры порядка», обеспечивающие продвижение эволюционного процесса развития человека в трёх проекциях: средство (рабочая сила), метод, субъект деятельности.

Выводы. 1. Поведение является главным элементом или предметом анализа сущности индивида или социальной организации, структуры жизнедеятельности людей. Для большинства дисциплин науки о человеке поведение является как главной задачей, так и центральным элементом (предметом) научных исследований. Само же поведение, как целевой параметр механизма преобразования индивида или социума, лимитировано средствами (ресурсами) и методами (способами) достижения поставленной цели.

2. Что касается социального организма, поведение значительно расширяет свой диапазон задач, и, помимо универсальной цели по сохранению целостности организменной системы, оно начинает решать и иные проблемы, вызванные эволюцией жизнедеятельности человека. В качестве реакции отдельного организма или организованного процесса предметной деятельности, осуществляемой группой индивидов, поведение направлено на реализацию ряда стандартных универсальных целей «*homo sapiens*»: адаптацию в среде или самой деятельности; извлечение, накопление и преобразование внешних ресурсов в предмет

потребления; реализацию собственного развития (экстенсивного или интенсивного) путём преобразования внешней среды или природы в собственную природу.

3. Основные свойства поведения социального человека:

– результативность в структуре социально-экономической деятельности;

– многофакторная активизация запуска реакции;

– многоуровневый механизм регулирования, основанный на принципе обратной связи, к которому можно отнести: политическое сознание, правовые регуляторы, установки, мотивы и экономические стимулы.

Литература

1. Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. М.: Наука, 1983. 343 с.

2. Дарвин Ч. Выражение эмоций у человека и животных. СПб.: Питер, 2001. 384 с.

3. Изаак С.И., Каргин Н.Н. Влияние двигательной активности на состояние здоровья человека // Актуальные вопросы физического и адаптивного физического воспитания в системе образования: сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции. Волгоград, 2020. С. 112-117.

4. Каргин Н.Н., Лаамарти Ю.А. Инновации в социальной и образовательной системах (на примере спортивно-оздоровительной деятельности). М.: ИНФРА-М, 2020. 299 с.

5. Матурана У., Варела Ф. Древо познания. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 224 с.

© Каргин Н.Н., Изаак С.И., 2021